

h e g

Haute école de gestion
Genève

Toutes et tous ensemble, Participathon !

Projet réalisé dans le cadre de l'année du Cours M9 Innovation du

Master en Sciences de l'information

par :

Cynthia CORTES BERNAL

et

Hélène HOCHART

Genève le 16 juin 2024

Haute École de Gestion de Genève (HEG-GE)

Filière Sciences de l'information

Déclaration

Nous attestons avoir réalisé le présent travail, sans avoir utilisé des sources autres que celles citées dans la bibliographie.

Fait à Genève, le 16 juin 2024

Hélène Hochart

Cynthia Cortés Bernal

Table des matières

Déclaration	i
Liste des tableaux	iii
Liste des figures.....	iii
1. L'introduction	4
2. Le contexte.....	5
3. L'organisation du projet.....	8
4. La définition des travaux	10
5. La responsabilisation des ressources.....	16
6. La planification budgétaire	18
7. L'ordonnancement des tâches	18
8. L'optimisation du plan d'exécution	19
9. La synthèse et l'approbation du plan	20
10. La projection dans la phase d'exécution.....	21
11. La projection dans la phase de clôture	23
12. La conclusion	25
BIBLIOGRAPHIE.....	27
Annexe 1 : Fiche sommaire du projet.....	31
Annexe 2 : Diagramme GANTT	34

Liste des tableaux

Tableau 1 : La responsabilité des ressources.....	16
Tableau 2 : Estimation budgétaire sur 16 mois du Projet Participathon.....	18

Liste des figures

Figure 1 : Organigramme des tâches	14
Figure 2 : Exemple d'un premier cycle collaboratif	15
Figure 3 : Exemple d'un deuxième cycle collaboratif	16
Figure 4 : Ordonnancement sommaire des tâches.....	18

1. L'introduction

Notre projet s'inscrit dans une perspective innovante en vue d'améliorer le service public. Eu égard à l'ouvrage de référence (Genest et al. 2015), nous pouvons d'ores et déjà préciser que notre projet rentre dans **la catégorie des "petits"** dès lors que son envergure se situera au-delà des 100 000 CHF.

Il sera question d'un projet dit **"mou" de type à la fois "système d'information" et de "recherche"**. En effet, l'extrant sera intangible et celui-ci aura une visée tant d'amélioration du système de formation et de collaboration que d'un projet de recherche assortis de limites budgétaires et d'échéances (Genest et al. 2015, p.8).

Par ses caractéristiques intrinsèques, le projet relève d'un degré important. Au-delà des contraintes inhérentes à tout type de projet (échéances, budget et qualité), son succès aura **une incidence protéiforme** tout particulièrement pour les élèves du secondaire I voire l'ensemble des élèves des établissements scolaires.

Le projet de module commun pour les bibliothécaires scolaires responsables et les enseignant-e-s du secondaire I au tour du dialogue interdisciplinaire et des Questions Sociales Vives favorisés par l'Education à la Durabilité et ce, sous le prisme de la valorisation des droits participatifs des enfants est né :

- De l'interpellation au Grand Conseil Vaudois par la députée Nathalie Jacquard sur la situation des bibliothèques scolaires en termes de manque de moyens, de formation et de cohérence quant aux besoins du corps enseignant.
- Et des préconisations du Canton de Vaud autour des nouvelles formes de participation et de l'adoption par le Conseil d'Etat du Plan Climat et de l'Agenda 2030 (Etat de Vaud).
- A ce constat actuel, nous pouvons y greffer le mémoire « Les bibliothèques scolaires vaudoise actrices de la durabilité » (Lécosse 2024).

Il s'agit d'une **idée inscrite dans un processus structuré de recherche** dès lors qu'il s'inscrit dans la continuité d'un Travail de Master mandaté par la Coordination des bibliothèques scolaires de la BCUL (Anouck Saitta) et en concertation avec la DGEO (Sandra Maistrello).

Cette recherche de type qualitative qui prendra fin en septembre 2024 se fonde, méthodologiquement parlant, sur une revue de littérature, une enquête via Qualtrics (taux de réponse de 53%) auprès des 59 bibliothèques scolaires du secondaire I, d'un focus group (10 participant-e-s) avec les bibliothécaires scolaires volontaires et de plusieurs entretiens semi-directifs ou prises de contact avec des expert-e-s dont :

- Laetitia Mauroux (Responsable du CAS bibliothécaire en milieu scolaire – HEP)
- Nadine Fink (Chercheuse et experte en QSV – HEP)
- Anne-Laure Gavin (Assistante doctorante spécialiste en didactique de l'ED – HEP)
- Nadia Lausset (Professeure associée en didactique de l'Education à la Durabilité et référente du CAS Durabilité)
- Michele Poretti (Responsable de la formation des enseignant-e-s du secondaire I et chercheur en droit de l'enfant – HEP)
- Maude Louviot (Chercheuse et spécialiste en droits participatifs de l'enfant – HETS Valais)
- Bibliosuisse (Association nationale des bibliothèques suisses).

Notre projet en s'inscrivant dans la continuité de ce mandat se définit donc comme **un moyen d'améliorer la stratégie tant de la DGEO que de la Coordination des bibliothèques scolaires de la BCUL**. L'enjeu également est de mettre en lumière l'absence de module en Sciences Humaines et Sociales incluant les Educations à la citoyenneté, aux médias et à la durabilité de la HEP dans le CAS Bibliothécaire en milieu scolaire et l'impossibilité pour les bibliothécaires d'intégrer le CAS durabilité créé en 2022 à la HEP dont l'approche est résolument critique par rapport à l'école telle que nous la connaissons jusqu'à maintenant.

En ça, il relève d'un projet qui pourrait être entrepris **au moment opportun dans le but d'améliorer le bien-être des élèves autrement dit "discrétionnaire et proactif"**. Et par là même, les bibliothèques scolaires auraient les moyens d'être perçues et « investies » comme partenaires à part entière dans ce qui s'annonce être comme un changement de paradigme pour l'école. Celle-ci se voudra à terme comme un « territoire apprenant et lieu de vie » (Lausselet et al. 2024) en vue de rédiger pour chaque établissement un « concept global de durabilité » à horizon 2030 (Lausselet et al. 2024).

2. Le contexte

A la différence des pays tels que les Etats-Unis ou la France au sein desquels les bibliothécaires scolaires sont des enseignant-e-s diplômé-e-s, la Suisse recrute des professionnel-le-s formé-e-s aux Sciences de l'Information et pas nécessairement à la pédagogie et à la didactique. Raison pour laquelle lors de leur prise de poste, il-elle-s sont dans **l'obligation de suivre le CAS bibliothécaire en milieu scolaire** créé par la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne et ce, depuis 2010.

Pour ce qui concerne leurs évaluations, les Etats-Unis mènent régulièrement (Esad 2022) des études sur la corrélation entre la réussite scolaire et le rôle des bibliothèques scolaires ; en Suisse, seule a été réalisée l'enquête tessinoise par Christian Fortunato (2014) sur l'usage et la perception des bibliothèques scolaires.

Malgré tout, en 2018, en Suisse romande, le mémoire de master de Floriane Minana établit un état de l'art des recherches effectuées en Europe (Perier 2007 ; Octobre 2015). Celles-ci établissent que "la baisse de fréquentation des bibliothèques scolaires est alors corrélée à une baisse des pratiques de lecture et de la diversité des livres lus à l'adolescence" (Minana 2018). Quant à la perception des bibliothèques scolaires, s'appuyant sur la recherche de Denise E. Agosto en 2016, les élèves ont mentionné :

- Le caractère inhospitalier du lieu et des professionnel-le-s en lien entre autres avec le règlement.
- Le manque de clarté face à l'organisation des collections et aux usages de recherche.
- L'inadéquation des ressources mises à disposition
- L'obsolescence technologique des bibliothèques comparativement à leurs besoins et leurs pratiques numériques.

Sur la Canton de Vaud et ce, malgré les propos engagés par la députée lors de l'Appel au Grand Conseil, **aucune étude d'impact ou statistiques** n'a été réalisée tout particulièrement pour les élèves du secondaire I. Cette affirmation nous l'avons sur la base d'un entretien mené avec Anouck Saitta (Responsable de la Coordination des bibliothèques scolaires).

A cette information se greffe à celle recueillie auprès de Michele Poretti (Responsable de la formation des enseignant-e-s du secondaire I à la HEP) et sa reconnaissance et sa significativité que « *les bibliothèques scolaires soient complètement passées sous son radar* ».

La Coordination des bibliothèques scolaires en vue des **prochaines normes et recommandations de 2024** va pour la première fois se concerter avec les enseignant-e-s référent-e-s de la DGEO.

Cette avancée pourrait être d'autant plus promotrice par le biais de notre projet ; en ayant l'opportunité d'être co-promoteur avec Interface et la DGEO. **Le but des promoteurs** reste la réussite scolaire et le bien-être des élèves et notre projet y contribuerait.

Sur la base de ce propos, engager une recherche action en collaboration avec les élèves du secondaire I, les bibliothécaires scolaires et les enseignant-e-s constituerait certes **une réponse politique à un problème soulevé mais ce projet engagerait surtout les bibliothèques scolaires dans une dynamique innovante**. Nos arguments pour le démontrer sont que :

1. Saisir et promouvoir **les potentialités innovantes des bibliothèques scolaires** (Maury, Kovacs 2019) pour contribuer à la renégociation de la forme scolaire (Lausselet et al. 2024) sous le prisme de la participation des élèves (Louviot 2020) comme co-chercheur-euse-s (Moody et al. 2021)
2. Via la création d'un module commun, élèves du secondaire I, bibliothécaires scolaires et enseignant-e-s co-construiraient un espace de partage de compétences et de participation au profit des élèves du secondaire I. **Cette mise en action** pallierait non seulement au manque de formation en pédagogie et en didactique des bibliothécaires scolaires (Charest, Falardeau 2021) mais aussi à l'absence des Sciences Humaines et Sociales au sein du CAS bibliothécaire en milieu scolaire, à l'impossibilité qu'il-elle-s accèdent au CAS durabilité (contact avec Nadia Lausselet) et à l'absence d'animations pédagogiques en durabilité pour les élèves du secondaire I sur la plateforme de partage de la Coordination des bibliothèques scolaires (Entretien Anouck Saïtta). Nous pourrions même être audacieuses en projetant notre projet comme premier échelon d'un projet plus conséquent que serait celui de créer une Master professeur-euse documentaliste.
3. **Absence de recherche** en Sciences de l'Information particulièrement sur les bibliothèques scolaires. En Suisse Romande, la Coordination des bibliothèques scolaires et les moyens mis à la disposition des bibliothèques scolaires est en soit assez innovateur malgré l'absence de cartographie des différentes stratégies cantonales dans le développement des bibliothèques scolaires (contact avec Bibliosuisse). En allant encore plus loin dans la co-construction avec le corps enseignant, le Canton de Vaud poursuivrait son processus innovant et exemplaire voire sources d'inspirations à l'égard des cantons voisins.

4. La bibliothèque scolaire comme lieu constant tout le long de la scolarité obligatoire des élèves pourrait être **l'amorce d'un continuum entre bibliothèques municipales, bibliothèque du secondaire II et bibliothèques universitaires** ; pour s'inscrire dans les enjeux stratégiques de ses bibliothèques "consœurs" particulièrement les bibliothèques universitaires. Cette stratégie passe par la valorisation des ponts entre science et société et la promotion des sciences citoyennes et participatives (Granval 2022) et (LIBER 2024).
5. **Les droits participatifs de l'enfant** restent un enjeu de taille et demeure en tension avec la réalité scolaire des établissements. Les bibliothèques scolaires de par l'espace qu'elles offrent et la place des bibliothécaires scolaires auprès des élèves pourraient être des leviers de taille pour en assurer la promotion et la pratique (Louviot 2018).
6. **La création de tel espace de collaboration** à la fois physique et relationnel contribuerait à un partage des connaissances et de l'information de manière horizontale au-delà des enjeux de pouvoir inhérent au savoir détenu par les adultes face aux enfants. En ça, nous offririons l'opportunité aux bibliothèques scolaires alors même qu'elles manquent cruellement de reconnaissance et de visibilité de devenir parties prenantes d'un processus en cours qui est celui « d'aborder l'école de manière résolument critique par rapport au fonctionnement habituel » (Lausselet et al. 2024).
7. La sollicitation et l'approbation d'**Interface** en qualité de fonds de soutien à la recherche partenariale en vue de développer des projets de recherche novateurs inscrit d'emblée notre projet dans une dynamique innovante.

“Se positionnant comme alternatives aux approches expérimentales, les recherches-développement collaboratives en éducation sont en plein essor” (Cividatti et al. 2021 cités dans Paukovics 2023) et la co-construction de module de formation a déjà été expérimentée au sein d'une université (Nam et Lee 2021).

Comme Morrissette le souligne (Morrissette, 2013, p. 45 in Roy 20221, p.16) : «Souvent, dans une recherche-action, le chercheur, a une position qui est d'abord celle d'un accompagnateur, d'un facilitateur qui encourage la réflexion et l'échange entre les acteurs concernés par le problème ; il organise le contexte, préside les rencontres, fournit différentes ressources tels des cadres conceptuels pour soutenir la réflexion des participants, etc. ».

Le projet consisterait à créer, avec la contribution des élèves, une formation en mode présentiel en groupe de 3 fois 7 heures avec des professeur-euse-s des différentes universités, des facilitateurs chercheurs en sciences de l'éducation qui auront eu contribué au projet. Il sera demandé aux participant-e-s (bibliothécaires scolaires et enseignant-e-s du secondaire I) de se réunir dès le premier jour en binôme afin de co-construire une activité sous le prisme des droits participatifs des élèves du secondaire I et de l'Education à la Durabilité.

Durant ces trois jours, les élèves ayant participé à la recherche-action viendraient témoigner de leur expérience de même que les bibliothécaires scolaires et les enseignant-e-s.

3. L'organisation du projet

A travers l'entente conclue entre Interface, la DGEO (les promoteurs) et le mandataire (la Coordination des bibliothèques scolaires de la BCUL), il est dorénavant nécessaire d'orchestrer le projet via :

- Le choix des partenaires
- Le choix du chef-fe de projet
- Le choix des autres ressources nécessaires.

Les rapports entre ces différent-e-s protagonistes doivent eux aussi s'organiser notamment à travers les mécanismes de coordination, le rattachement du projet à la structure organisationnelle de la Coordination des bibliothèques scolaires de la BCUL et la formulation de règles pour la résolution de conflits entre projets.

La Coordination des Bibliothèques scolaires a besoin de compétences spécifiques qui requièrent la mise en place d'**une entente de partenariat** ; autrement dit d'institutions intéressées par le projet désireuses de s'associer pour devenir le mandataire.

Même si la Coordination des Bibliothèques scolaires demeurera la **Cheffe de file**, comme initiatrice de l'entente, les partenaires seront les élèves du secondaire I, les bibliothécaires scolaires et les enseignant-e-s de trois établissements primaires et secondaires vaudois, la HEP via le Laboratoire International en EDD (LirEDD), l'UNIGE via le Centre Interfacultaire en Droits de l'Enfant et le service informatique de la HEG,

Cette entente entre partenaires sera établie dès que possible à l'automne 2024 dans le souci d'être conclue en amont de l'attribution du mandat de la DGEO et d'Interface à la Coordination des Bibliothèques Scolaires.

C'est par ailleurs ce même mandat via l'attribution des ressources financières d'Interface qu'un poste de **Chef-fe de projet** sera créé, pour la période du projet, au sein de la Coordination des Bibliothèques scolaires.

Au-delà de ses missions et de son rôle ainsi que de ses qualités personnelles, le-a chef-fe de projet, en qualité de coordonnateur, se devra d'être compétent-e-s dans au moins un des domaines académiques concernés (Science de l'Information, de l'Education ou de la Sociologie de l'enfant) avec au minimum un niveau Master ainsi que dans la préparation, la mise à jour, la gestion et la communication du projet et dans la connaissance du fonctionnement de la Coordination des Bibliothèques scolaires, des bibliothèques elles-mêmes et de la DGEO. Pour ce qui concerne les parties prenantes gravitant autour du projet, une connaissance au moins théorique de leurs institutions et de leurs champs de compétences se devra d'être étudiée. Les co-auteurs du présent rapport pourraient éventuellement y prétendre si la DGEO y est favorable tel que la Coordination des Bibliothèques scolaires et Interface par l'entremise respectivement de Mesdames Saitta et Sabot nous l'ont suggéré.

A cette même période d'automne 2024, l'entente entre partenaires déterminera également **l'équipe de projet et l'équipe de support**. En effet, du fait du caractère hautement spécifique de leurs compétences, il nous semble opportun d'amorcer leur identification le plus tôt possible même si le processus sera complété ultérieurement dans le cadre de la responsabilisation des ressources.

L'équipe projet, avec le-a chef-fe projet comme leader, sera composée :

- D'un-e chercheur-euse de l'UNIL
- D'un-e chercheur-euse du LirEDD de la HEP
- D'un-e chercheur-euse du Centre Interfacultaire en Droits de l'Enfant de l'UNIGE
- Le service informatique de la HEG
- Les trois établissements scolaires volontaires pour la recherche-action incluant les élèves du secondaire I, les Directeur-trice-s, les bibliothécaires et les enseignant-e-s concerné-e-s.
- Le-a chef-fe de projet.

Quant à l'**équipe de support**, nous identifions :

- Le responsable de formation des enseignant-e-s du secondaire I à la HEP, Monsieur Michele Poretti
- La responsable du CAS bibliothécaire en milieu scolaire à la HEP, Madame Laetitia Mauroux
- Les enseignant-e-s délégué-e-s de la DGEO
- Les responsables du Bachelor et du Master Science de l'Information à la HEG
- Education 21.
- l'[Association vaudoise des Parents d'Elèves](#)
- la [Commission de jeunes du Canton de Vaud](#).
- L'Association des directeur-trice-s d'établissements scolaires

Face à l'ampleur du nombre de protagonistes qui pour une part ne se connaissent peu voire pas, **la détermination des mécanismes de coordination** prendra plus que jamais son sens et seront repris ultérieurement dans la synthèse et l'approbation du plan de gestion.

Ceci étant, nous pouvons déjà préciser qu'il sera question de répertorier dans un mailing list l'identification et les coordonnées de toutes les parties prenantes. Cette liste de diffusion serait scindée en plusieurs groupes selon les engagements et la place des interlocuteur-trice-s dans le projet. L'objectif étant de garantir une communication optimale selon les enjeux et les responsabilités des un-e-s et des autres à l'égard du projet et dont nous serions les garantes et les responsables.

Nous conviendrions que chaque mail, à l'exception de ceux qui seraient envoyés pour une question ou un problème particulier, serai envoyé les lundis avec une réponse attendue, même pour une simple confirmation de sa bonne prise de connaissance des éléments mentionnés, le vendredi au plus tard de la même semaine.

Nous utiliserons la plateforme interactive Teams pour tous-tes pour ce qui concerne la programmation des réunions :

- Mensuelle en présentiel avec les promoteurs, les mandataires et l'équipe projet
- A quinzaine avec l'équipe projet et selon la pertinence dans l'avancement du plan d'exécution, des membres de l'équipe support préférentiellement en visuel mais en téléconférence si cela s'imposait pour certain-e-s personnes
- Aux étapes charnières et opportunes avec l'équipe support en présentiel.

Toutes seront systématiquement menées avec l'appui d'un ordre du jour, transmis en amont par nos soins, deux jours au plus tard avant la rencontre, et agendées à perspective trois mois avec une modalité supplémentaire pour l'équipe projet. En effet, dans un souci de créer une habitude et une dynamique, nous fixerions ensemble un jour et une heure unique qui se renouvelleraient automatiquement à quinzaine.

A l'exception de l'équipe projet qui profitera d'un sharepoint pour échanger spontanément et dont nous serions garantes de sa bonne gestion, les autres parties prenantes profiteront des documents d'usage tels que les comptes-rendus, les rapports d'avancement via le tableau de Gantt et autres sources d'informations par mail. La participation des élèves sera garantie via l'outil interactif d'UNICEF dont la bonne utilisation sera soutenue par le service informatique de la HEG.

Dans tous les cas, ces mécanismes de coordination rentreront en synergie avec les objectifs de coordination et de contrôle.

Au sein de ces axes de communication vont également s'y inscrire les rapports effectués par la-e Chef-fe de projet à **la structure de rattachement**. Eu égard à la structure organisationnelle du mandataire, à savoir la Coordination des Bibliothèques scolaires de la BCUL, notre projet profiterait d'une structure organisationnelle temporaire et multidisciplinaire autrement dit "commando" voire "par projet" sensiblement similaire. Les inconvénients inhérents à ce type de structure référencés (Genest et al. 2015 p. 172) seront pris en compte dans les risques.

En repositionnant la Coordination des Bibliothèques scolaires de la BCUL non seulement comme structure organisationnelle de rattachement du projet mais aussi comme mandataire, nous reconsoliderions son rôle et sa place au croisement de tous-tes les interlocuteur-trice-s de toutes les disciplines et institutions confondues tout particulièrement celles de la DGEO et de la HEP auprès de qui elle nourrit de longue date des relations de travail partenariales solides et confiantes.

Par là même, nous engageons sa responsabilité à se mobiliser dans **la résolution d'éventuels conflits entre projets**. La priorité accordée à notre projet s'annonce primordiale non seulement parce que l'un des promoteurs qu'est Interface fixe une période de travail et que le projet est tributaire du calendrier scolaire et du respect de l'engagement des élèves.

Via la coordination des bibliothèques scolaires, la Cheffe de projet profitera de la relation de travail déjà établie avec la collaboratrice pédagogique de la DGEO, Sandra Maistrello, qui pourrait sans autre être nommée comme **administratrice de projet**. Quant à Interface et la Coordination des bibliothèques scolaires, respectivement Cléolia Sabot et Anouck Saitta, seraient à ce titre les autres administratrices de projet.

4. La définition des travaux

Il est question dans ce second chapitre de planifier concrètement la production et la livraison du module de formation avec les éventuelles contraintes.

Cette responsabilité revient à l'équipe projet dont **le-a chef-fe de projet en sera le porte-parole** et elle n'est pas des moindres.

Notre socle pour y parvenir, au-delà de faire preuve de rigueur, de fiabilité et de créativité, sera **la liste exhaustive des tâches sur la base de nos objectifs** :

1. **Implémenter** durablement l'Education à la Durabilité sous le prisme de la valorisation des droits participatifs des élèves du secondaire I via la recherche action au sein des bibliothèques scolaires.

2. **Mobiliser** la participation des élèves pour leur bien-être et lutter contre la détresse climatique
4. **Co-construire** un module de formation
5. **Améliorer** la collaboration entre Bibliothèque scolaire Secondaire I et enseignant-e-s et le développement de communauté de pratiques
6. **Enrichir** la recherche et les pratiques en sciences de l'éducation et de l'information chez les différentes parties prenantes.

De là, l'autre étape primordiale va être de **clarifier la configuration et la performance du module de formation** pour entériner notre cahier des charges. Celui-ci repose essentiellement sur le vademécum d'Interface, la mission structurelle de la DGEO autour de la gestion du système scolaire avec la mise en œuvre du PER, le développement d'une vision prospective de l'école et la collaboration avec les prestations légales dans l'école et la mission de la Coordination des bibliothèques scolaires dirigée vers la facilitation de l'accès à une bibliothèque scolaire de qualité pour tous-tes les élèves.

D'un point de vue méthodologique, même si nous concerterons en premier lieu avec les expert-e-s de chacun des domaines, il nous semble important d'apporter **quelques outils méthodologiques** décrits comme innovants que nous avons pu d'ores et déjà exploré à travers notre revue de littérature ; à savoir :

- La Boussole de la Justice épistémique (Manon, Autin 2023) dont l'outil a pour vocation de co-crée avec une approche épistémique au profit des personnes dont la parole est peu audible telles que les enfants dans la présente situation
- La théorie de la pédagogie sociale planétaire (Salonen et al. 2023) qui fonde sa réflexion en mettant en lien non seulement la société - la planète - l'être humain-e mais également la causalité entre la co-création de savoirs cognitifs – métacognitifs – épistémiques et l'augmentation du pouvoir d'agir (agency, agentivité).
- La plateforme KIDIMO d'UNICEF Liechtenstein-Suisse en OpenSource
- L'opportunité d'y introduire l'intelligence artificielle comme aide sur l'agentivité des élèves dans le contexte du feedback des pair-e-s (Darvishi et al. 2024)
- L'ingénierie didactique en collaboration et recherche participative (Cordeira, Aeby Dagué 2021)

Et pour précision, certaines activités de planification, a contrario des activités de gestion répétitives, font partie des tâches élémentaires et cela se justifie par le fait que nous sommes inscrits aussi dans un plan préliminaire accompagnant notre offre (Genest et al. 2015 p. 204).

1. **Élaboration**

- Recueil des informations
- Analyse de la littérature scientifique et professionnelle sur la valorisation des droits participatifs des enfants et de la co-construction des savoir avec les élèves
- État des lieux de la recherche avec l'aide de la HEP, l'UNIGE, l'UNIL et Éducation 21.
- Identification et prise de contact avec les parties prenantes
- Définition des objectifs, exigences, contraintes et risques
- Identification de ressources humaines et matérielles nécessaires

2. **Planification**

- Établissement des unités de travail, des tâches élémentaires et des dépendances entre les tâches.
- Affectation des responsabilités
- Ordonnancement des tâches
- Planification budgétaire
- Élaboration du plan de gestion des parties prenantes
- Élaboration du protocole de communication
- Élaboration du plan de gestion du projet
- Élaboration du plan d'exécution du projet
- Approbation du projet par le promoteur
- Formalisation du mandat
- Démarrage du projet

3. **Exécution**

Devis pédagogique

- Organisation d'une réunion de brainstorming avec les bibliothécaires scolaires responsables, les enseignant-e-s de secondaire I, les expert-e-s HEP, les professeur-e-s universitaires.
- Définition des grandes lignes du module de formation transversal
- Attribution des rôles des participant-e-s
- Elaboration du devis pédagogique

1er Cycle collaboratif

Conception du module de formation

- Création d'un référentiel conceptuel des EDD
- Organisation des séances de co-construction des séquences d'activités de formation en EDD en articulation avec le Plan d'études romand (PER)
- Elaboration des supports de formation (guide pédagogique, séquences et activités)
- Révision des supports de formation
- Validation des supports de formation
- Développement d'un espace dédié au projet Participathon au sein de la plateforme collaborative KIDIMO
- Organisation d'une session d'information sur l'utilisation de l'espace collaboratif
- Retour d'expérience des élèves sur leur participation en tant que co-constructeurs (Moody et al. 2021)

Test d'une séquence pédagogique auprès d'un échantillon de classes de secondaire I

- Préparation du déroulement du test
- Mise en place d'une séquence au sein d'un échantillon de 3 bibliothèques scolaires dans la région lausannoise
- Observation et collecte des retours des participant-e-s via la plateforme collaborative
- Analyse des données
- Rapport d'évaluation

Amélioration à partir des premiers constats

- Identification des points d'amélioration
- Ajustement de la séquence de formation
- Validation des ajustements
- Documentation des améliorations

2ème Cycle collaboratif

- Préparation du déroulement de la mise en place
- Nouvelle mise en place d'une séquence au sein d'un échantillon de trois bibliothèques scolaires dans la région lausannoise
- Observation et collecte des feed-back via la plateforme collaborative

Ajustements avant déploiement

- Analyse des retours des participant-es
- Identification des problèmes récurrents et de points d'amélioration
- Rédaction d'un rapport d'analyse de résultats
- Décision des ajustements nécessaires avant déploiement
- Validation des ajustements
- Révision des supports pédagogiques sur la base du rapport de validation d'ajustements
- Rédaction d'un rapport incluant les ajustements réalisés

4. Déploiement

- Information aux parties prenantes
- Organisation des séances d'information pour enseignant-es de secondaire I et bibliothécaires des établissements scolaires
- Mise en place d'un dispositif de support pédagogique pour les enseignant-es et les bibliothécaires
- Mise en œuvre du module de formation de façon progressive dans des établissements d'enseignement de secondaire I en dehors de Lausanne

5. Évaluation et ajustements finaux

- Analyse des retours des participant-es
- Identification des problèmes et de points d'amélioration
- Rédaction d'un rapport d'analyse de résultats
- Décision des ajustements finaux
- Validation des ajustements du Module de formation
- Elaboration du rapport d'évaluation, incluant les ajustements réalisés sur la base des observations et des feedbacks.

6. Diffusion des résultats

- Organisation d'une exposition ou un atelier afin de présenter les résultats et les enseignements retenus en mettant l'accent sur les implications pratiques pour les professionnel-le-s.
- Diffusion au plus grand nombre via les établissements scolaires primaires et secondaires vaudois des outils de partage de connaissances.

7. Clôture

- Transmission du module de formation aux promoteurs (DGEO, BCUL et Interface) incluant toute la documentation nécessaire
- Acceptation du module par le promoteur
- Intégration du module de formation dans le parcours universitaire ou de formation continue de tous-tes les enseignant-e-s du secondaire I et des bibliothécaires scolaires responsables.

Figure 1 : Organigramme des tâches (Lots de niveau 1)

Élaboration	Planification	Exécution					Déploiement	Clôture			
Recueillir des informations	Établir les unités de travail et analyser les dépendances entre les activités.	Élaboration du devis pédagogique	Conception du module de formation	1er cycle – test d'une séquence	Améliorations à partir des premiers constats	2e cycle collaboratif	Ajustements avant déploiement	Informar les parties prenantes	Évaluation et ajustements finaux	Diffusion des résultats	Transmettre le module de formation aux promoteurs

Via le **modèle ICAP** autour de la communication, nous assurerons que tous les protagonistes se saisissent et prennent la mesure de leurs responsabilités. La description des tâches sera de type **implicite ou sommaire** puisque chaque partie prenante est non seulement expérimentées mais de surcroît sera suffisamment en lien avec le-a planificateur-trice pour ne pas intégrer une description dite explicite ou détaillée.

L'organigramme des tâches représente l'intégralité du projet autrement dit dès la phase d'élaboration jusqu'à la livraison de l'extrait. Un lot de travail étant essentiellement dédié à la gestion de projet.

Pour ce qui concerne principalement l'élaboration de l'extrait ; à savoir, la création du module de formation, nous avons choisi **une démarche d'ingénierie didactique coopérative** consistant à « une approche centrée sur la co-élaboration de dispositifs d'enseignement- apprentissage innovants au cœur des pratiques d'enseignement ordinaires » (Roy 2021 p.22). Il s'agit d'une démarche du type de *design based-research* structurée autour des séquences d'enseignement comprenant quatre étapes : conception, réalisation, observation et analyse où chercheur-euse-s et enseignant-e-s agissent comme co-chercheur-euse-s, co-participant-e-s et co-constructeur-trice-s du savoir à toutes les étapes de la recherche. L'innovation dans notre cas consistera à faire participer les élèves et les bibliothécaires scolaires tout au long de la démarche.

Nombre des tâches élémentaires sont implicites non seulement parce que les chercheur-euse-s qui feront parti-e-s de l'équipe projet sont des expert-e-s dans leur domaine et qu'à contrario, face à l'étendue des domaines académiques et des compétences sollicitées, nous ne pouvons l'être.

Figure 2 : Exemple d'un premier cycle collaboratif

(Cordeiro Sales, Aeby Daghe 2021, p.67)

Figure 3 : Exemple d'un deuxième cycle de travail collaboratif

(Cordeiro Sales, Aeby Daghe 2021, p.69)

Ces deux cycles de travail collaboratif inclus de la méthodologie sélectionnée seront transposés à notre projet en lien avec les élèves du secondaire I et les bibliothécaires scolaires. Ce cycle se veut itératif pour garantir une optimisation constante en lien avec l'évolution de la recherche, le Plan d'Etude Romand et les programmes de formations des différents corps professionnels.

5. La responsabilisation des ressources

Avec la description des tâches élémentaires et la composition des membres de l'équipe projet, nous allons pouvoir être en mesure d'affecter non seulement **les compétences** requises ainsi que **l'identification des ressources et la description de l'équipe de projet et de soutien**.

Inscrit dans un projet dit mou et d'envergure modeste, et ce en lien avec le travail de master sur lequel le présent projet d'innovation s'appuie, nous pouvons d'ores et déjà identifier les professionnel-le-s concerné-e-s de même que leur intérêt sur le sujet. Les questions de dates et de budget seront elles aussi à prendre en compte tour à tour avec chacun-e des intervenant-e-s.

Quant à l'attribution de leurs compétences, nous nous appuyons sur leur domaine d'expertise et au même titre que pour construire notre bibliographie, nous nous sommes nourries de leurs écrits respectifs. Cela étant, et ce sans minimiser la qualité de leurs compétences, chaque ressources identifiées n'en reste pas moins relativement **interchangeables**. Chacune faisant partie non seulement d'une équipe mais aussi d'une institution ; si pour quelque raison que ce soit la personne sollicitée devait se retirer du projet temporairement voire définitivement alors il sera toujours possible de solliciter le domaine d'expertise auquel elle est rattachée pour poursuivre les tâches engagées. Pour clarifier et garantir la responsabilité d'exécution, d'approbation voire au-delà de chacun-e, une **Charte de responsabilités** pourra être élaborée et ce, dès la phase de planification.

L'équipe projet, avec le-a chef-fe projet comme leader, du fait de son expérience en recherche académique sera dotée **des qualités requises à la mise en place de notre projet**. Et même si chacun-e de ces membres est expérimenté dans ce type de projet, le-a chef-fe de projet se devra d'être attentif-ve aux éventuelles difficultés, abus de pouvoir ou insatisfactions. Constituée par le-a chef-fe de projet, l'équipe de projet sera composée et recommandée aux promoteurs selon le tableau suivant.

Quant à l'équipe de support, nous les identifions pour leurs spécialités professionnelles. Leur participation reposera essentiellement sur l'enrichissement que notre projet apportera soit à leur institution soit à leur domaine académique :

Tableau 1 : La responsabilité des ressources

Titre	Compétences	Équipe	Disponibilité	Tâches (voir Gantt)
Chercheur-euse de PUNIL.	Psychologies sociales.	Équipe projet	20%	1.01, 1.02, 2.11,1.03, Lot 3, 3.1,3.2,3.3,3.4,Lots 4,4.1,4.2.
Professeur HEP ordinaire en Didactique des sciences (Corinne Marlot).	Circulation des savoirs entre enseignement, recherche et formation.	Équipe projet	20%	1.01, 1.02, 2.11,1.03, Lot 3, 3.1,3.2,3.3,3.4, Lots 4,4.1,4.2.
Chercheur-euse du LirEDD de la HEP (Anne-Sophie Gavin).	Compétences scientifiques pour l'implémentation de PEDD en milieu scolaire via la recherche action.	Équipe projet	25%	1.01, 1.02, 1.03, 2.11, Lot 3, 3.1,3.2,3.3,3.4, Lots 4,4.1,4.2.
Chercheur-euse du Centre Interfacultaire en Droits de l'Enfant de l'UNIGE (Maude Louviot.	Compétences scientifiques dans la responsabilité de la participation des élèves comme co-chercheur-euse-s.	Équipe projet	25%	1.01, 1.02, 1.03, 2.11, Lot 3, 3.1,3.2,3.3,3.4, Lots 4,4.1,4.2.
Les élèves du	Capacités à utiliser le	Équipe projet	15%	3.06,3.12

secondaire I.	site KIDIMO et volontaire à prendre la parole pour partager ses idées, ses expériences, ses opinions.			
Les Directeur-trice-s des 3 établissements scolaires.	Habilités à communiquer avec les parents, compétences pour confirmer l'affectation des bibliothécaires scolaires et enseignant-es du secondaire I au projet et offrir un environnement propice et une diffusion optimale du projet dans leur établissement.	Équipe projet	5%	3.1.1, 3.1.2, 3.3.1,3.3.2, 3.3.3, 4.02,4.03, 4.04
Les bibliothécaires scolaires.	Co-construire l'animation pédagogique et l'animer.	Équipe projet	15%	Lot 3, 3.1,3.2,3.3,3.4,Lots 4,4.1,4.2.
Les enseignant-e-s du secondaire I.	Co-construire l'animation pédagogique et l'animer.	Équipe projet	15%	Lot 3, 3.1,3.2,3.3,3.4,Lots 4,4.1,4.2.
Le-a chef-fe de projet.	Maîtrise de la gestion de projet et de la méthodologie de recherche.	Équipe projet	50%	1.04,1.05,1.06, 2.01-2.08, 3.02,3.08, 3.12, 4.01,4.05, 4.2.1, 4.2.2, 5.1
Le responsable de formation des enseignant-e-s du secondaire I à la HEP (Michele Poretti).	Habilités en pédagogie et Science de l'Éducation et Droits de l'enfant pour la création du module.	Équipe support	5%	3.08, 3.09, 3.11, Lot 3.4, 4.1
La responsable du CAS bibliothécaire en milieu scolaire à la HEP (Laetitia Mauroux).	Habilités en pédagogie pour la création du module.	Équipe support	5%	Lot 3.4, 4.1
Les enseignant-e-s délégué-e-s de la DGEO.	Compétences en pédagogie et en PER.	Équipe support	5%	3.08, 3.09, Lot 3.4,4.1
Les responsables du Bachelor et du Master Science de l'Information à la HEG (René Schneider et Basma Makhoulf-Shabou.	Habilités en pédagogie et Science de l'Information pour la création du module.	Équipe support	5%	Lot 3.4,4.1
Le service informatique de la HEG.	Maîtrise de la plateforme KIDIMO et de la mise en place de nouvelles fonctionnalités de partage.	Équipe support	10%	3.10
Éducation 21.	Expertise en pratiques, ateliers, animations en faveur de la participation des élèves en EDD.	Équipe support	5%	4.2.1, 4.2.2

Le projet débute avec une étape d'élaboration de 40 jours ouvrables (équivalents à 8 semaines) suivie par une planification de 60 (équivalente à 12 semaines). Ensuite, l'exécution est divisée en un premier cycle de 40 jours, comprenant la conception, la validation et la mise en place du module de formation et un deuxième de 20 jours comprenant la mise en place, l'évaluation et les ajustements. Le déploiement s'étend sur 60 jours et comprend l'implantation progressive du module, l'évaluation et les ajustements finaux. Enfin, l'étape de clôture de 10 jours ouvrables (équivalents à 2 semaines), assure la transmission du module et son acceptation par les promoteurs.

Le chemin critique est prévu pour garantir le délai total estimé du projet. Chaque étape comprend des marges de sécurité de 5 jours, permettant de gérer les imprévus sans affecter le calendrier global et que chaque jalon soit atteint en temps voulu. Pour l'étape d'élaboration, nous avons laissé un marge de sécurité 15 jours afin de garantir une base solide pour le reste du projet. Cette étape initiale est cruciale car elle implique la collecte d'information, l'évaluation de la recherche scientifique et l'établissement de contact avec les parties prenantes.

L'estimation de la durée normale des tâches a été interrompue pour la période estivale et la période des fêtes de fin d'année, selon le calendrier scolaire de l'État de Vaud.

8. L'optimisation du plan d'exécution

La contrainte temporelle reste pour tout un chacun-e, et quelques soit son domaine d'activité, une contrainte inhérente à notre époque plus qu'à notre projet. D'autant plus que cet aspect nous a été systématiquement confirmé par nos diverses prises de contact. Nous faisons donc le choix de ne pas la prendre en considération en tant que telle.

Pour ce qui concerne **les ressources**, nous les considérons comme « **interchangeables** » (Genest et al, 2015 p. 271). En effet, même si certaines parties prenantes profitent de certaines compétences spécifiques ; il n'en demeure pas moins qu'elles font parties d'une institution et d'une équipe qui sera en mesure de pallier à toutes difficultés. Ces mêmes ressources sont en ça identifiées, potentiellement remplaçables ou soutenues en cas de retard considérable.

Ceci étant, nous pourrions, pour pallier à tout risque, nous outiller d'un **calendrier de ressources** pour garantir la disponibilité et l'engagement de tous-tes au moment défini et validé par le Diagramme de Gantt

Les contraintes principales de notre projet vont donc se poser autour :

- des compréhensions et incompréhensions mutuelles de l'équipe projet sur comment les un-e-s et les autres perçoivent les missions et réalités de chacun-e-s. Nous avons pour référence une autre étude expérimentale mise en place par une doctorante de la HEP (Gavin et al, 2023)
- du soutien institutionnel de la DGEO et des établissements scolaires impliqués pour la disponibilité des ressources humaines (Gavin et al, 2023)
- de la participation effective (Hart 1992) des élèves avec leur prise en compte en qualité de partenaires à part entière.

Pour préparer au mieux l'exécution du projet, il va être question dans la phase d'élaboration de soigner tout particulièrement auprès de la DGEO et des directeur-trice-s des établissements concernés par la recherche action leur mobilisation à travers une transmission d'informations efficaces. **Le modèle ICAP** (Information, Compréhension, Adhésion et Participation) sera notre boussole pour s'assurer que le sens de notre projet soit maintenu tout le long du processus.

Ainsi, au-delà de la validation du plan d'exécution par les promoteurs en concertation avec l'équipe projet et l'équipe support, notre projet se dotera d'**une communication exemplaire** sur l'avancée du processus via le tableau de Gantt et la transmission progressive des données recueillies pour la co-construction de l'extrant. Par là même, nous maintiendrons la confiance et une collaboration de qualité entre et avec tous-te-s notamment en cas de retards ou d'imprévus.

Les autre parties prenantes ne sont de loin pas parties négligeables mais en qualité de professionnel-le-s de terrain et impliquer directement dans la construction de l'extrant, notre vigilance sur les points mentionnés pourra se co-construire et s'accompagner plus aisément dès lors qu'elle sera connue et reconnue par tous-tes.

Si cet accompagnement devait s'impacter davantage sur la durée du projet et par là même sur son coût, **les marges de sécurité** dont nous nous sommes dotés dans l'ordonnancement des tâches devraient y pallier.

9. La synthèse et l'approbation du plan

Au travers des différentes présentations mentionnées ci-dessous nous avons clarifié l'organigramme des tâches et l'attribution de celles-ci aux ressources nécessaires pour les exécuter aux dates programmées. En ça, **nous avons déjà précédemment établi la synthèse de notre plan d'exécution.**

Par contre, le projet ne pourra réellement débiter qu'après approbation du plan d'exécution par les promoteurs et les mandataires mais également du plan de gestion qui va suivre.

Notre axe de travail dans ce chapitre sera de préciser ou de compléter **les mécanismes de coordination et de contrôle** qui composent le plan de gestion en vue de le soumettre de manière la plus exhaustive et claire possible tant aux promoteurs qu'aux mandataires.

Eu égard aux singularités de notre projet à la fois pluridisciplinaires et interdisciplinaires et axés sur la participation des élèves, de leurs bibliothécaires et de leurs enseignant-e-s comme co-chercheur-euse-s, les mécanismes de coordination seront un axe de travail pour lequel nous accorderons le plus grand soin.

Au démarrage du projet, un temps de coapprentissage (Godrie et al 2020) entre les différents protagonistes, les élèves inclus, sera établi pour garantir une compréhension mutuelle et équivalente du cadre de travail. En ça, le vocabulaire et la communication seront adaptés et réfléchis pour être accessible auprès de tous-tes.

Au-delà **du calendrier des réunions** explicité en page 6 dans l'organisation du projet, elles seront très bien « structurées pour être productives » (Genest et al. 2015 p. 336).

Pour ce faire, nous pourrons nous appuyer **des différents outils** exposés dans le livre de référence susmentionné notamment « les étapes de la gestion d'une réunion selon Aïm

(Genest et al, 2015 p. 344) ou encore les « principales informations à gérer dans l'exécution d'un projet » (Genest et al. 2015 p. 346).

Les comptes-rendus, les ordres du jour et la régularité des réunions tant par leur rythme que par leur organisation seront nos outils pour conserver l'investissement et la cohérence et le sens de notre travail auprès de tous-tes. Ces documents seront transmis en amont ou en aval le cas échéant dans un délai satisfaisant pour se préparer aux échanges qui s'annoncent. Une plateforme de partage de même que les courriels avec une exigence en termes de temps de réponse seront mis à la disposition de tous-tes.

Les promoteurs y auront tout autant accès, s'il le souhaite, pour maintenir leur confiance et répondre à leurs éventuels besoins ponctuels de suivi du déroulé du projet. En complément, une réunion mensuelle sera mise en place.

Le-a chef-fe aura pour mission de **trouver l'équilibre et filtrer l'information** pour en fournir ni trop ni peu et ce, de manière adaptée et pertinente à tous-tes les interlocuteur-trice-s (des promoteurs aux partenaires extérieur-e-s en passant par les élèves) selon leur compétences et leur niveau de responsabilité dans le projet tout en se montrant à **l'écoute et en capacité de prendre des décisions**, le cas échéant.

A ses missions de coordinateur-trice, le-a chef-fe de projet se doit également d'assurer **le contrôle du projet** au sens d'évaluer les résultats en se prémunissant tant par lui-même que par d'autres d'associer l'évaluation d'un rendu à celles d'une personne.

Le contrôle est source de travail et potentiellement de stress et de réticences pour tout un chacun-e mais non moins essentiel pour pallier ou s'adapter au mieux aux retards, aux augmentations de coûts, à une qualité déficiente ou encore aux demandes de changements. Ainsi, ce point devra être abordé, de manière mensuelle certes aux promoteurs, mais aussi en toute transparence avec l'équipe projet et de support dès le démarrage du projet pour qu'il soit inclus dans la gestion du projet au même titre que n'importe quel autre point d'attention. Même si sa responsabilité et son exécution de même que sa transmission mensuelle aux promoteurs via **le rapport d'avancement** seront à la charge du chef-fe de projet, *voir – prévoir – comparer – corriger* (Genest et al. 2015, p. 351) pourront se réaliser en concertation avec l'équipe projet pour justement éviter l'écueil de rendre nominatif le contrôle.

10. La projection dans la phase d'exécution

Si nous devons nous projeter concrètement à l'exécution du projet, notre expérience en la matière et les points d'attention que nous avons pu relever dans la revue de littérature, se porterait sur le soin à **créer un climat de travail** confiant, chaleureux et enthousiasmant, notre sens de l'écoute active auprès de tous-tes et les relais d'informations de qualité pour chacun-e avec un souci pédagogique dès le début de la phase de planification. Tels seront nos impératifs dans le souci de sceller une cohésion et une cohérence entre tous-tes et pallier aux potentielles difficultés du projet. Celles-là même qui seront clairement nommées pour que chacun-e y soit attentif.

Dès lors que notre projet s'inscrit dans une volonté d'inscrire davantage d'horizontalité dans la création de nouveaux savoirs, nous porterons **un discours humble et accessible** quant aux challenges qui nous attendent et nos besoins de pouvoir collaborer en toute transparence et honnêteté sur les défis auxquels nous serons susceptible d'être tous-tes confronté-e-s. Ainsi, nous aborderons dès cette période les dimensions liées au contrôle et à leurs potentielles incidences en termes de demandes de changement. L'objectif n'est pas

de faire peur ou de semer le doute mais bien d'adopter une attitude responsable face aux risques inhérents d'un projet. Une grande part de nos interlocuteur-trice-s seront des personnes expérimentées qui connaissent les réalités de terrain

Cette ou ces sessions de travail que nous pourrions appeler « go/no go », pour reprendre le jargon de la gestion de projet, exigeront, de part leur caractère déterminant, **du temps, de l'anticipation et du travail. Ces « moments déclencheurs »** (Genest et al. 2015, p. 295) plus ils seront préparés et de qualité et plus ils nous feront gagner du temps pour la suite.

Ce propos se tient tant pour les promoteurs et les mandataires que pour l'équipe projet et de support. Nous ne lésinerons pas sur notre énergie et notre temps pour réunir l'ensemble des protagonistes même s'il ne devait plus être amené à collaborer directement. Nous croyons en l'efficacité et en la plus-value de **réunir les gens de tous horizons** autour d'un projet commun et d'idéaux forts et porteurs dans une ambiance certes professionnelle mais conviviale et chaleureuse. **Cette « mise en route »** (Genest et al. 2015, p. 299), telle qu'elle est nommée dans l'ouvrage de référence, et au-delà de rappeler à tous-tes les enjeux éthiques, méthodologiques et objectivés de ce projet, aura en son centre le souci et l'intérêt d'**accompagner, de sensibiliser voire même de former l'axe porteur et épistémique de notre projet** ; à savoir, l'importance et la priorité à ce que les élèves soient perçu-e-s et investi-e-s comme co-chercheur-euse-s et de manière globale garantir la prise en compte de la parole et des apports de tous-tes.

L'investissement que nous porterons durant cette « mise en route » aura pour bénéfice collatéral de certes visibiliser notre propre engagement à l'égard des promoteurs et des mandataires mais également d'instiguer et de propulser (tout du moins nous l'espérons !) une vraie mobilisation et un engagement fort de tous-tes.

Pour la suite, nous n'allons pas répéter que nous avons eu déjà exposé mais l'une de nos missions principales en tant que cheffe de projet sera de **garantir la coordination des acteur-trice-s du projet aux tâches définies et sur les temps impartis** tout en assurant une communication rigoureuse et fiable. Les outils de communication précisés seront exploités tout en gardant de la souplesse pour parer aux éventuels imprévus, mésententes ou besoins particuliers exprimés par un des protagonistes.

Tel un « couteau suisse », nous nous adapterons de manière fiable, réactive et rigoureuse auprès de tous-tes sans prioriser certain-e-s protagonistes plus que d'autres. Et nous nous adapterons aux diverses fonctions qui nous incombent jusqu'à la livraison de l'extrait voire au-delà si la situation et les opportunités le permettaient.

Pour nous accomplir avec les exigences que seront les nôtres et celles liées au projet lui-même nous nous appuyerons, évidemment sur la littérature de la gestion de projet et les outils qui y sont présentés (la Team building, le leadership, la motivation, etc) mais avant tout sur plusieurs de **nos propres atouts** :

- Spécialiste de l'enfance pendant plusieurs années, nous sommes formées à travailler de manière systémique en mettant les intérêts prépondérants de l'enfant en son centre de même qu'à l'écoute et l'accompagnement des enfants.
- Leader, par le passé, de nombreux réseaux pluridisciplinaires et dotées d'un pouvoir décisionnel important, nous sommes en capacité de prendre pleinement la mesure de ce que représentent les missions d'un-e chef-e de projet dont le proverbe « une main de fer dans un gant de velours » lui scie énormément. Devant composer entre la collaboration, le respect des responsabilités de chacun-e, la gestion des conflits et le garant du cadre nous savons nous adapter et « jongler » entre une posture de médiatrice, de catalyseur, de décisionnaire et de « lobbyiste ».

- Expertes sur le contexte du projet avec l'appui de notre propre recherche scientifique et une prise de contact avec nombres de chercheur-euse-s, nous sommes crédibles quant à la construction de notre propos et la vision systémique de notre projet.
- Expérimentées en qualité de bibliothécaire scolaire responsable, nous profitons non seulement de la confiance de la Coordination des bibliothèques scolaires mais également d'une connaissance du métier et d'un point de contact privilégié avec les bibliothécaires.
- Et enfin, à l'initiative de la prise de contact avec Interface, nous sommes d'ores et déjà identifiées comme une professionnelle investie et engagée.

11. La projection dans la phase de clôture

A ce stade de notre projet, **le module de formation est livré** tant à la DGEO qu'à la Coordination des Bibliothèques scolaires et Interface.

Il va être question non seulement d'engager **les activités d'usage** autour principalement de la préparation du rapport d'évaluation et l'archivage des documents. La réaffectation des ressources n'étant pas ou très peu concernée. En parallèle, Interface a quelques exigences en termes de diffusion, communication et valorisation du travail mené.

Le mandataire, plus précisément le-a chef-fe de projet, à l'image du déroulé du projet mais plus encore durant cette phase de clôture, devra « se dupliquer » entre les enjeux vis-à-vis de l'équipe projet tournés vers la fin d'un cycle et ceux à l'égard des promoteurs orientés vers le début de nouvelles perspectives et les facteurs d'impact de l'extrant.

Il sera respectivement question d'un côté de maintenir la motivation de tous-tes avant que chacun-e se dégage de ses responsabilités en vue de s'impliquer dans une nouvelle recherche de leur institution et de l'autre profiter de la bonne communication entretenue tout le long du projet avec les promoteurs pour parfaire les aspects contractuels et la communication et la valorisation de la qualité du projet. Pour ce faire, les grilles de questions (Genest et al. 2016, p. 403) pourront s'avérer fortes utiles pour passer en revue tous les fondamentaux et ce, sous le prisme du projet, du mandataire et du promoteur. **Le rapport d'évaluation** pourra synthétiser en partie ou non ces éléments dont :

- Les éventuelles conséquences que la réponse de la DGEO à l'Appel du Grand Conseil toujours attendue à ce jour pourrait avoir.
- La date de validation d'Interface et le « feu vert » de la DGEO qui pourrait ne pas être synchrone et donc impacter la planification.
- Le bilan sur la gestion de la coordination entre toutes les parties prenantes et leurs réalités de terrain et académiques respectives sera l'aspect le plus analysé car potentiellement le plus « challengeant » (Gavin et al 2023)
- Pour le versant exécution, notre projet incluant une partie « test » du module nous aurons matière à présenter de manière relativement exhaustive les éventuels changements et leurs raisons. De plus, l'aspect itératif du module tant par les apports de la plateforme Kidimo d'UNICEF que par la communauté de pratiques donnent du sens aux éventuels changements et leurs richesses en vue d'offrir une formation fondée sur des apports épistémiques.
- Et au final, la reprise de nos objectifs SMART seront nos atouts forts pour mettre en lumière la cohérence et le bilan de notre projet. Au travers des indicateurs que sont 1/ le bien-être des élèves (Vercammen et al. 2023 et Stoecklin 2019),

- 2/ l'investissement de la plateforme Kidimo par les élèves via le relevé des données de connexion, de nombres de commentaires, de circuit des parcours et de temps d'utilisation notamment en auto-évaluation (Hattie 2017)
 - 3/ le nombre de projets collaboratifs entrepris entre élèves, bibliothécaires scolaires et enseignant-e-s du secondaire I (Hattie 2017)
- nous serons en capacité de dresser une évaluation globale.

Le rapport d'évaluation n'est pas des moindres puisqu'il en va de la crédibilité du chef-fe de projet ; d'autant que ce-te dernier-ère se doit également de gérer à titre personnel la suite de son parcours professionnel. En effet, rappelons-le, dans notre présent projet, le poste du chef-fe de projet est exclusivement lié au projet via le financement d'Interface.

La mise en place de moyens de communication opportuns et adaptés aux différents partenaires devra être soignée. L'importance est non-négligeable car notre volonté d'impliquer nombre de parties prenantes dans un projet ambitieux et innovant prendra davantage de sens s'il est reproduit à plus grande échelle ou dans un autre contexte géographique ou encore dans un autre environnement institutionnel.

Ainsi, pour les élèves, au-delà de la pérennisation de la plateforme de partage et d'auto-évaluation qui garantira l'itération de la formation, **un poster** sera créé sous forme de storytelling soit avec quelques élèves disponibles et volontaires soit par la-e chef-fe de projet. Notre souci est de maintenir leur engagement et leur pouvoir d'agir tout en étant potentiellement moteur auprès d'un plus grand nombre pour reproduire l'expérience (Kowasch et al. 2021).

Pour les autres parties prenantes associatives et institutionnelles mais aussi pour les élèves, une conférence sera organisée pour transmettre le bilan, les atouts et les points d'amélioration du projet. La finalité reste la même que celle qui sert de fil rouge depuis le début du projet, il s'agit de contribuer au décloisonnement tant des unités d'enseignements et des disciplines académiques que des institutions.

Interface, en qualité de promoteur et sur la base de ses missions, sera une ressource majeure pour mettre en place cette communication globale et d'envergure.

Ce « clap de fin » signerait officiellement la fin du projet ; excepté qu'en concertation avec la DGEO et la Coordination des bibliothèques scolaires et ce quelque soit la suite de la carrière du chef-fe de projet, le renouvellement contractuel de ce-cette dernier-ère pourrait être envisagé à hauteur de 0,1 ETP et pallier le cas échéant à l'éventuel facteur d'insuccès. Notre projet reposant en grande partie sur une bonne entente entre les différentes parties, le soin accordé à la communication du chef-fe de projet sera déterminant.

Ainsi, il apparaît important qu'un projet qui non seulement implique la vie des élèves tout en faisant appel à un grand nombre d'acteur-trice-s, avec les facteurs de risques inhérents à la gestion du changement et à la mise en discussion de certaines valeurs telles que celles qui touchent à l'infantisme (Benoit 2023) et à la place accordée aux enfants dans la société, puisse profiter à plus long terme du maintien d'un-e interlocuteur-trice de choix pour consolider la mise en œuvre de l'extrait et son extension.

Dans ce sens, la-e chef-fe de projet pourrait consolider les derniers rouages particulièrement vis-à-vis des partenaires extérieur-e-s :

- Les enseignant-e-s délégué-e-s de la DGEO
- Les responsables du Bachelor et du Master Science de l'Information à la HEG
- Education 21

- l'[Association vaudoise des Parents d'Elèves](#)
- la [Commission de jeunes du Canton de Vaud](#).
- L'Association des directeur-trice-s d'établissements scolaires

12. La conclusion

En vue de **notre entretien agendé** en octobre prochain avec la Coordination des bibliothèques scolaires de la BCUL (Anouck Saitta) et Interface de l'UNIL (Cléolia Sabot), nous nous devons d'anticiper le respect des critères d'éligibilité fixés par Interface :

- Respect des conditions cadre
- Rigueur éthique
- Rigueur en matière de protection des données
- Prise en compte des enjeux de propriété intellectuelle
- Pas de poursuite d'intérêts commerciaux, le cas échéant il sont annoncés
- Conditions d'engagement minimum

Ainsi, nous serons en mesure de nous préparer au mieux à la suite du processus de sélection et surtout d'engager en parallèle, avec l'appui de la Coordination des bibliothèques scolaires de la BCUL, la préparation de la proposition de notre projet à la DGEO.

Notre travail méthodologique en innovation et gestion de projet exposé dans notre présent rapport et rédigé comme préconisation centrale de notre travail de master profite donc d'une base scientifique et d'une réalité de terrain solide exposées précédemment.

Ainsi, notre projet a déjà été porté à la connaissance de différent-e-s chercheur-euse-s de l'UNIL, de la HEP, de l'UNIGE et de plusieurs bibliothécaires scolaires responsables. Tous-tes ont donné **un avis favorable en soulignant la pertinence du sujet** allant même jusqu'à ouvrir les horizons de leurs propres réflexions en prenant connaissance des potentialités offertes par l'espace de la bibliothèque et les missions des bibliothécaires.

Notre ambition est bien d'envisager de **porter à terme ce projet** sans aucun doute innovant par la richesse épistémique recueillie auprès des élèves du secondaire I, la montée en compétences en Sciences Humaines et Sociales du CAS bibliothécaire en milieu scolaire et la multiplication de collaborations élèves-bibliothécaires-enseignant-e-s sous le prisme de l'Education à la durabilité et du droit participatif des enfants.

Nous en mesurons pleinement les enjeux et les challenges tout particulièrement autour de la coordination et la communication auprès de toutes les parties prenantes avec en son centre, les élèves comme co-chercheur-euse-s.

« Un modèle dialogique de coapprentissage, par opposition à un modèle linéaire de transfert des connaissances, possède le potentiel de réduire les injustices épistémiques entre participant-es en les considérant chacun comme des sachants et des apprenants: Une telle collaboration soutient la création d'un dialogue significatif, et la variété de perspectives des parties prenantes en dialogue peut élargir et rendre possibles des compréhensions et des solutions à l'intérieur d'un cadre de travail sociétal plus large. En d'autres mots, une telle collaboration peut mener au développement d'un éventail de solutions, dans la mesure où les parties prenantes sont disposées à considérer les différents types de savoir et d'information comme étant valides » (Tineke et al. 2017 cité dans Godrie et al. 2020).

Notre défi principal et notre plus grande vigilance sera donc de **prendre le temps de bien comprendre et accompagner la réalité personnelle et professionnelle de chacun-e** afin de savoir où les responsabilités des un-e-s débutent quand celles des autres se terminent. Il va de soit que nous ne pourrons en prendre pleinement la portée qu'en collaborant. Humilité, écoute et confiance feront parties des valeurs qui berceront la gestion du projet et la mise en œuvre de son extrant.

Si notre propre responsabilité et nos compétences, en qualité de cheffe de projet, étaient engagées comme Interface l'a laissé sous-entendre en avril dernier, nous ne manquerons de souligner notre expérience professionnelle dans la gestion de projet avec en son centre les droits de l'enfant et la mise en relation de professionnel-le-s aux horizons et missions institutionnels multiples mais aux objectifs communs.

BIBLIOGRAPHIE

AUDEMARS PIGUET |, 2024. The Audemars Piguet Foundation. [en ligne]. 2024. Disponible à l'adresse : <https://www.audemarspiguet.com/com/en/about/foundation.html> [consulté le 14 juin 2024].

BAGORSKI, René, 2022. Économie de la formation. In : *Dictionnaire des concepts de la professionnalisation*, pp. 141-144. Louvain-la-Neuve : De Boeck Supérieur. Hors collection Psychologie/Pédagogie. ISBN 978-2-8073-4053-4. DOI [10.3917/dbu.jorro.2022.01.0141](https://doi.org/10.3917/dbu.jorro.2022.01.0141).

CENTRE DE COMPÉTENCES ROMAND DE DIDACTIQUE DISCIPLINAIRE, 2017. Un réseau romand de collaboration en didactique des disciplines. 2CR2D [en ligne]. 2017. Disponible à l'adresse : <https://www.2cr2d.ch/le-centre/> [consulté le 22 mai 2024].

CHAREST, Marie-Hélène et FALARDEAU, Érick, 2021. Comment penser le service des bibliothèques scolaires en soutien à l'enseignement au Québec ? *Documentation et bibliothèques*. Vol. 67, no 4, pp. 5-18. DOI [10.7202/1083912ar](https://doi.org/10.7202/1083912ar).

COMMISSION DE JEUNES DU CANTON DE VAUD, 2018. Commission de jeunes. [en ligne]. 2018. Disponible à l'adresse : <https://cdj-vaud.ch/commission-de-jeunes/> [consulté le 5 juin 2024].

COMMISSION FÉDÉRALE POUR L'ENFANCE ET LA JEUNESSE. Participation et éducation à la citoyenneté | Commission fédérale pour l'enfance et la jeunesse CFEJ. [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://ekkj.admin.ch/fr/themes/politische-bildung> [consulté le 14 juin 2024].

CONFÉDÉRATION SUISSE. Agenda 2030 pour le développement durable. [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.eda.admin.ch/agenda2030/fr/home.html> [consulté le 15 mai 2024].

CORDEIRO SALES, Glais et AEBY DAGHE, Sandrine, 2021. Des perspectives pour la recherche participative en didactique du français : une démarche de recherche d'ingénierie didactique en collaboration. In : *Colloque international francophone sur les recherches participatives*, pp. 63-72 [en ligne]. Fribourg, Suisse : Haute Ecole Pédagogique de Fribourg. 2021. Disponible à l'adresse : <https://archive-ouverte.unige.ch/unige:160794> [consulté le 5 juin 2024].

DARVISHI, Ali et al., 2024. Impact of AI assistance on student agency. *Computers & Education*. Vol. 210, p. 104967. DOI [10.1016/j.compedu.2023.104967](https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104967).

EDUCATION21, 2024. Bienvenue. [en ligne]. 2024. Disponible à l'adresse : <https://www.education21.ch/fr> [consulté le 14 juin 2024].

ESAD, 2022. *Could School librarians be the Secret to Increasing Literacy Scores?* .

ÉTAT DE VAUD. Plan d'études romand (PER). [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.vd.ch/formation/enseignement-obligatoire-et-pedagogie-specialisee/deroulement-de-lecole-obligatoire-dans-le-canton-de-vaud/plan-detudes-romand-per> [consulté le 3 avril 2024 a].

ÉTAT DE VAUD. Séance du Grand Conseil du mardi 6 février 2024, point 2.6 de l'ordre du jour. [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/seances-du-grand-conseil/point-seance/id/31e5840b-1022-4cf3-8601-d5ac61a51283/meeting/1019558> [consulté le 25 mars 2024 b].

ETAT DE VAUD, 2024. Jours fériés et vacances scolaires | État de Vaud. [en ligne]. 2024. Disponible à l'adresse : <https://www.vd.ch/formation/jours-feries-et-vacances-scolaires> [consulté le 5 juin 2024].

ETAT DE VAUD, 2021. Jalons 14. [en ligne]. 2021. Disponible à l'adresse : <https://www.vd.ch/environnement/durabilite/publications-liees-a-la-durabilite> [consulté le 2 avril 2024].

EUROPE4LIBRARIES. A Library Manifesto for Europe. *A Library Manifesto for Europe* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.europe4libraries2019.eu> [consulté le 15 mai 2024].

FINK, Nadine, 2021. *Enseigner des questions socialement vives. Une approche interdisciplinaire pour l'éducation à la citoyenneté* [en ligne]. Waxmann. ISBN 978-3-8309-4337-2. Disponible à l'adresse : <https://orfee.hepl.ch/handle/20.500.12162/4895> [consulté le 30 mai 2024]. Accepted: 2021-05-21T12:03:48Z

FORTUNATO, Christian, 2014. *Uzo et percezione delle biblioteche scolastiche: un'indagine quantitativa nelle scuole medie del Cantone Ticino* [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://www.sbt.ti.ch/sbt/formaz/Sondaggio_Scuole_Medie_2014-2015.pdf

GENEST, Bernard-André et NGUYEN, Tho Hau, 2015. *Principes et techniques de la gestion de projets*. 5ème. Laval : Éditions Sigma Delta. ISBN 978-2-9809920-4-9.

GODRIE, Baptiste et al. 2020. *Injustices épistémiques et recherche participative: un agenda de recherche à la croisée de l'université et des communautés* [en ligne]. International Journal of Community Research and Engagement. Vol. 13. N°1. Disponible à l'adresse : <https://hal.science/hal-02957211>

GRANVAL, Aurore, 2022. Bibliothèques académiques, communales et scolaires : mêmes missions pédagogiques ? Un retour d'expérience. *Revue électronique suisse de science de l'information (RESSI)*. No 22. DOI [10.55790/journals/ressi.2022.e808](https://doi.org/10.55790/journals/ressi.2022.e808).

HATTIE, John. L' apprentissage visible pour les enseignants. [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.puq.ca/catalogue/livres/apprentissage-visible-pour-les-enseignants-2967.html> [consulté le 30 mai 2024].

HEP - VAUD, 2024. Soutenir l'articulation et la collaboration terrain-institution. [en ligne]. 29 mai 2024. Disponible à l'adresse : <https://www.hepl.ch/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/soutenir-articulation-et-collaboration-terrain-institution.html> [consulté le 15 mai 2024].

HEP VAUD. Laboratoire 3LS - Enseignement, apprentissage et évaluation - Unités d'enseignement et de recherche - Formation. [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.hepl.ch/accueil/formation/unites-enseignement-et-recherche/enseignement-apprentissage-eval/laboratoire-lausannois-lesson-st.html> [consulté le 22 mai 2024 a].

HEP VAUD. Laboratoire LirED - Didactiques des sciences humaines et sociales - Unités d'enseignement et de recherche - Formation. [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.hepl.ch/accueil/formation/unites-enseignement-et-recherche/didactiques-sciences-humaines/laboratoire-liredd.html> [consulté le 5 mai 2024 b].

IFLA, 2024. Helping libraries help Europeans: European library associations release manifesto for European Parliament Elections 2024. *IFLA* [en ligne]. 2024. Disponible à l'adresse : <https://www.ifla.org/fr/news/helping-libraries-help-europeans-european-library-associations-release-manifesto-for-european-parliament-elections-2024/> [consulté le 9 mai 2024].

KIDIMO, 2024. KIDIMO - Droits de l'enfant Digital Mobil. [en ligne]. 2024. Disponible à l'adresse : <https://kidimo.app/> [consulté le 16 mai 2024].

KOWASCH, Matthias et al., 2021. Climate Youth Activism Initiatives: Motivations and Aims, and the Potential to Integrate Climate Activism into ESD and Transformative Learning. *Sustainability*. Vol. 13, no 21, p. 11581. DOI [10.3390/su132111581](https://doi.org/10.3390/su132111581).

LAUSSELET, Nadia, PACHE, Alain et HERTIG, Philippe, 2024. Enjeux et réalités de l'éducation au développement durable en Suisse romande. *Revue internationale d'éducation de Sèvres*. No 95, pp. 141-150. DOI [10.4000/11o8w](https://doi.org/10.4000/11o8w).

LÉCOSSE, Cyril, 2024. Les bibliothèques scolaires vaudoises actrices de la durabilité. *Informationswissenschaft: Theorie, Methode und Praxis*. Vol. 8, no 1, pp. 485-518. DOI [10.18755/iw.2024.23](https://doi.org/10.18755/iw.2024.23).

LIBER, 2024. LIBER Joins Libraries Manifesto Ahead of EU Elections. *LIBER Europe* [en ligne]. 25 avril 2024. Disponible à l'adresse : <https://libereurope.eu/article/liber-joins-libraries-manifesto-ahead-of-eu-elections/> [consulté le 9 mai 2024].

LIBER Joins Libraries Manifesto Ahead of EU Elections, *LIBER Europe* [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://libereurope.eu/article/liber-joins-libraries-manifesto-ahead-of-eu-elections/> [consulté le 14 juin 2024].

LOUVIOT, Maude, 2019. La participation des enfants à l'école sous le prisme des droits de l'enfant. *Éducation et socialisation. Les Cahiers du CERFEE*. No 53. DOI [10.4000/edso.7297](https://doi.org/10.4000/edso.7297).

MANON, Mathilde et AUTIN, Grégoire. BOUSSOLE DE LA JUSTICE ÉPISTÉMIQUE. [en ligne]. Disponible à l'adresse : https://iupe.parole-dexclues.ca/wp-content/uploads/2023/10/GUIDE-DUTILISATION_2023-10-25_PROD_PRINT.pdf

MARTIN, Daniel et CLERC-GEORGY, Anne, 2017. La lesson study, une démarche de recherche collaborative en formation des enseignants ? *Phronesis*. Vol. 6, no 1-2, pp. 35-47. DOI [10.7202/1040216ar](https://doi.org/10.7202/1040216ar).

MAURY, Yolande et KOVACS, Susan, 2019. Bibliothèques scolaires, numérique et innovation. Regard sur un processus continuiste et rebelle. *Spirale - Revue de recherches en éducation*. Vol. 63, no 1, pp. 111-124. DOI [10.3917/spir.063.0111](https://doi.org/10.3917/spir.063.0111).

MINANA, Floriane, 2018. Usages et attentes des élèves à l'égard des bibliothèques scolaires. [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://sonar.ch/global/documents/314875> [consulté le 9 mai 2024].

MOODY, Zoé et al., 2021. Children as Co-Researchers: A Transdisciplinary and Participatory Process. In : *Ethics and Integrity in Research with Children and Young People*, p. 151. Emerald Publishing. Advances in Research Ethics and Integrity. ISBN 978-1-80043-401-1. DOI [10.1108/S2398-601820210000007015](https://doi.org/10.1108/S2398-601820210000007015).

NAM, Annie Hyokyong et LEE, Sueyoon, 2021. Students as Partners. Implementation of Climate Change Education Within the Harvard Graduate School of Education. In : REIMERS, Fernando M. (éd.), *Education and Climate Change: The Role of Universities*, pp. 153-180. Cham : Springer International Publishing. ISBN 978-3-030-57927-2. DOI [10.1007/978-3-030-57927-2_6](https://doi.org/10.1007/978-3-030-57927-2_6).

OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE. Coût du travail. [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiken/arbeit-erwerb/loehne-erwerbseinkommen-arbeitskosten/arbeitskosten.html> [consulté le 5 avril 2024].

PACHE, Alain, BUGNARD, Pierre-Philippe et HAEBERLI, Philippe, 211apr. J.-C. Education en vue du développement durable. Ecole et formation des enseignants: enjeux, stratégies et pistes. *Formation et pratiques d'enseignement en questions*

[en ligne]. No 13. Disponible à l'adresse : http://www.revuedeshep.ch/site-fpeq-n/Site_FPEQ/13.html [consulté le 7 juin 2024].

PAUKOVICS, Elsa, 2023a. *Du partage à la co-production de savoirs en recherche-développement collaborative. Nature des savoirs en jeu, caractéristiques des transactions de savoirs et postures épistémiques des professionnels*. Université de Genève. DOI [10.13097/archive-ouverte/unige:169708](https://doi.org/10.13097/archive-ouverte/unige:169708). DOI: 10.13097/archive-ouverte/unige:169708

PAUKOVICS, Elsa, 2023b. Laboratoire d'innovation pédagogique. [en ligne]. 2023. Disponible à l'adresse : <https://www.lip-unige.ch/> [consulté le 15 mai 2024].

ROY, Patrick, 2021. Des recherches participatives en éducation : convergences et divergences ? Conférence introductive. *Des recherches participatives dans les didactiques disciplinaires et autres domaines de connaissance. Quelles finalités ? Quels savoirs ? Et quelles stratégies méthodologiques pour favoriser leur circulation dans les milieux de la recherche, de la formation et de la pratique ?* [en ligne]. pp. 12-34. Disponible à l'adresse : <https://folia.unifr.ch/global/documents/319870> [consulté le 14 mai 2024].

SALONEN, Arto O. et al., 2023. A Theory of Planetary Social Pedagogy. *Educational Theory*. Vol. 73, no 4, pp. 615-637. DOI [10.1111/edth.12588](https://doi.org/10.1111/edth.12588).

STOECKLIN, Daniel, 2019. Freely Expressed Views: Methodological Challenges for the Right of the Child to be Heard. *Child Indicators Research*. Vol. 12, no 2, pp. 569-588. DOI [10.1007/s12187-018-9527-6](https://doi.org/10.1007/s12187-018-9527-6).

TALENT, 2024. Salaire Chef Projet, Suisse - Salaire Moyen. Talent.com [en ligne]. 2024. Disponible à l'adresse : <https://ch.talent.com/fr/salary> [consulté le 12 juin 2024].

UNICEF SUISSE ET LIECHTENSTEIN. Les droits de l'enfant de la perspective des enfants et des jeunes. [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.unicef.ch/fr/notre-travail/suisse-liechtenstein/droits-de-lenfant/etude> [consulté le 14 juin 2024].

UNICEF SUISSE ET LIECHTENSTEIN, 2023a. *Implique-toi. Change le monde en quatre étapes*. .

UNICEF SUISSE ET LIECHTENSTEIN, 2023b. KIDIMO – la nouvelle application des droits de l'enfant est en ligne | unicef.ch. [en ligne]. 30 août 2023. Disponible à l'adresse : <https://www.unicef.ch/fr/actualites/communiques-de-presse/2023-08-30/kidimo-la-nouvelle-application-des-droits-de-l-enfant> [consulté le 16 mai 2024].

UNIVERSITÉ DE GENÈVE, 2015. Centre interfacultaire en droits de l'enfant - Recherche. [en ligne]. 1 février 2015. Disponible à l'adresse : <https://www.unige.ch/cide/fr/inter-et-trans-disciplinarite/recherche/> [consulté le 15 mai 2024]. Last Modified: 2018-05-23T12:11:10Z

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE. Interface - Fonds de soutien à la recherche partenariale. Conditions cadres. [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://www.unil.ch/interface/fr/home/menuinst/presentation/conditions-cadres.html> [consulté le 25 mars 2024 a]. Last Modified: 2024-03-13T14:00:22+01:00

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE. Promouvoir davantage les comportements pro-environnementaux chez les enfants. [en ligne]. Disponible à l'adresse : <https://news.unil.ch/display/1714122729373> [consulté le 3 mai 2024 b].

Annexe 1 : Fiche sommaire du projet

Projet : Promouvoir les droits participatifs des élèves du secondaire I dans le canton de Vaud à travers une approche interdisciplinaire en Education en Développement Durable via la création d'un module de formation commun aux responsables de bibliothèques scolaires et aux enseignant-e-s du secondaire I.

Type de projet : Projet de Science participative dans les domaines scientifiques de l'éducation, de l'information et de la sociologie de l'enfance.

Milieu :

Contexte

Situation actuelle	<p>En février dernier, le Grand Conseil vaudois a été interpellé sur la situation des bibliothèques scolaires. Le manque de moyens, une formation lacunaire et un manque de cohérence entre les missions et les besoins du corps enseignant sont mentionnés.</p> <p>https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/grand-conseil/seances-du-grand-conseil/point-seance/id/31e5840b-1022-4cf3-8601-d5ac61a51283/meeting/1019558</p> <p>Les bibliothèques scolaires continuent d'être mal et méconnues du grand public et des partenaires socio-éducatifs pour leur rôle social, éducatif et démocratique.</p>
Problématique	<p>Bien que la Coordination des bibliothèques scolaires de la BCUL (Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Lausanne) soit encline à former les bibliothécaires aux sciences de l'éducation en partenariat avec la Haute École Pédagogique (HEP) de Lausanne via un CAS obligatoire lors de la prise de poste, des dissonances et des méconnaissances persistent entre les bibliothèques scolaires, le corps enseignant et les directions des établissements. Par là même, ce sont les inégalités d'accès à l'information et à la culture pour les enfants qui sont en jeu.</p>
Innovation visée	<p>En l'absence de recherche en Science de l'Information en Suisse Romande et saisissant l'opportunité que représente la création d'« Interface », le nouveau fonds de soutien à la recherche partenariale de l'UNIL, nous entreprendrions une recherche-action avec quelques classes vaudoises du secondaire I, la Coordination des bibliothèques scolaire de la BCUL, les bibliothèques scolaires concernées, la HEP, la Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire (DGEO) et les enseignant-e-s du secondaire I des élèves impliqué-e-s. En lien avec les préconisations en durabilité de l'État de Vaud et des directives du Plan d'Étude Romand (PER), il est question de s'inscrire dans une dynamique interdisciplinaire, et ce, sous le prisme des droits participatifs de l'enfant et de l'Education en Développement Durable (EDD).</p>
Situation désirée	<p>Créer un module commun pour les bibliothécaires scolaires responsables et les enseignant-e-s du secondaire autour du dialogue interdisciplinaire et des Questions Sociales Vives (QSV) favorisés par l'EDD et ce, sous le prisme de la valorisation des droits participatifs des enfants et de la co-construction des savoirs avec les</p>

	élèves (pédagogie par projet ou coopérative).
Projet	
Résultat concret	Outiller et mettre en synergie les compétences des bibliothécaires scolaires responsables et les enseignant-e-s du secondaire I dans l'espace des bibliothèques scolaires et ce, dans une dynamique interdisciplinaire sur le thème de EDD et de la promotion des droits participatifs des élèves dans la co-construction du savoir.
Bénéficiaires	Les élèves du secondaire I, les bibliothécaires scolaires, les enseignant-e-s du secondaire I et les chercheur-euse-s
Avantages	Collaborer avec les élèves du secondaire I et leurs enseignant-e-s à travers des dispositifs participatifs tant pour la promotion des droits participatifs des enfants que pour les sensibiliser à la durabilité et aborder les Questions Sociales Vives pour y donner du sens.
Envergure	Tous-tes les bibliothécaires scolaires responsables du Canton de Vaud et tou-te-s les enseignant-e-s du secondaire I suivront cette formation.
Intervenants	
Promoteur	Direction Générale de l'Enseignement Obligatoire, Interface de l'UNIL et Coordination des Bibliothèques scolaires de la BCUL
Mandataire	Projet en Régie avec le mandat confié à un-e Chef-fe de projet rattaché-e à la Coordination des Bibliothèques scolaires - UNIGE – HEP – Laboratoire International de la Recherche sur l'EDD (HEP) - UNIL
Financiers	Interface de l'UNIL, Fondation Audemarts Piguet, Municipalités concernées, Fondation Payot
Proactifs et réactifs	

^[1] Basé sur [l'estimation des coûts de la main-d'œuvre par heure travaillée](#) selon les sections économiques en 2020 par l'Office fédéral de la Statistique.

Annexe 2 : Diagramme GANTT

Toutes et tous ensemble, Participathon !

